

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение
Центральной Азии
в транснациональную эпоху:
взаимопонимание и обмен
знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Уз6+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20607437>

ISBN 978-9910-5283-0-9

중앙아시아의 외부 에듀테크 수용성 비교:

카자흐스탄과 우즈베키스탄 사례연구

최선아(한국외대 중앙아시아연구소 전임연구원)

<차 례>

1. 서론
2. 카자흐스탄의 에듀테크 사례
3. 우즈베키스탄의 에듀테크 사례
4. 에듀테크의 능동적 수용자로서의 중앙아시아
5. 결론

1. 서론

디지털 전환이 전 세계적으로 가속화되면서 교육 분야에서도 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 온라인 학습플랫폼 등을 활용한 에듀테크(EdTech)가 빠르게 확산되고 있다. 에듀테크는 단순히 교육

효율성을 높이는 기술을 넘어, 교육 콘텐츠·플랫폼·자격 인증 체계 등을 매개로 국가 간 영향력이 작동하는 새로운 소프트파워의 경로로도 주목받고 있다. 특히 개발도상국 및 신흥시장에서는 외부 에듀테크 기업과 국제 교육 플랫폼의 진입이 활발해지고 있다.

중앙아시아도 이러한 변화가 나타나는 지역 가운데 하나이다. 국가주도의 교육개혁과 디지털화 정책을 추진해 온 중앙아시아 국가들은 팬데믹을 계기로 온라인 교육 인프라 확충과 교육 플랫폼 도입을 가속화하였다. 그러나 중앙아시아를 단일한 시장으로 보는 시각과 달리, 각국의 정치·경제 구조, 언어 환경, 국가역량, 교육 수요에 따라 외부 에듀테크의 수용 방식은 상이하게 나타난다. 같은 지역에 속한 국가라 하더라도 외부 기술과 플랫폼을 받아들이는 경로와 범위는 서로 다를 수 있다는 점에서 국가별 비교 연구가 필요하다.

이 가운데 카자흐스탄과 우즈베키스탄은 중앙아시아에서 가장 주목할 만한 비교 대상이다. 두 국가는 중앙아시아 5개국 가운데 ICT 인프라가 비교적 충실하게 갖추어진 편이며, 최근 최근 교육시장 확대가 빠르게 진행되고 있기 때문이다. 그러나 두 국가는 인접해 있지만, 외부 에듀테크를 수용하는 방식에서는 차이를 보이고 있다.

본 연구는 카자흐스탄과 우즈베키스탄 두 국가가 외부 에듀테크를 어떠한 조건에서 선택적으로 수용하는지 비교 분석하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 국가역량, 언어구조, 교육시장 환경이라는 세 가지 변수가 외부 에듀테크의 진입과 확산에 어떠한 영향을 미치는지 살펴본다. 이를 통해 중앙아시아 국가들이 외부 기술의 수동적 수용자가 아니라, 자국의 정책 목표와 사회적 조건에 따라 외부 자원을 선별적으로 활용하는 능동적 행위자임을 밝히고자 한다.

본 발표에서 에듀테크는 단순한 디지털 기기 활용이 아니라, 외부 행위자가 교육 콘텐츠, 학습 플랫폼, 데이터 기반 맞춤형 학습 시스템을 통해 현지 교육 환경에 영향력을 행사하는 수단으로 정의한다. 이와 함께 최근 발전하고 있는 AI 교육은 두 층위로 구분할 수 있다. 첫째, AI에 대한 교육은 AI의 개념, 원리, 윤리, 활용 역량을 학습하는 것을 뜻하며, 둘째, AI를 활용한 교육은 AI를 교수·학습 과정에 적용해 맞춤형 피드백, 학습 분석, 자동화된 지원을 제공하는 교육을 뜻한다. 본 연구에서는 이 두 의미를 모두 포괄하되, AI가 교육 전달과 학습 지원을 매개하는 에듀테크의 한 종류임에 더 주목한다.

기존 소프트파워 논의가 문화, 가치, 제도 모델의 확산에 주목하였다면, 디지털 시대의 소프트파워는 플랫폼과 기술 인프라를 통해 보다 직접적으로 작동한다. 교육 플랫폼은 특정 언어와 콘텐츠를 확산시키고, 학습자의 이용 습관과 자격 취득 경로를 형성하며, 장기적으로는 인적자본 형성과 노동시장 선택에도 영향을 준다. 따라서 외부 에듀테크의 진출은 단순한 시장 진입이 아니라, 교육 질서와 지식 생태계에 대한 영향력 확대 과정으로 볼 수 있다.

그러나 외부 에듀테크의 확산이 일방적으로 이루어지는 것은 아니다. 수용국은 자국의 제도 환경과 정책 목표에 따라 외부 기술을 선택적으로 도입하거나 제한한다. 본 연구는 이러한 과정을 “선택적 수용”으로 정의한다. 즉, 국가는 외부 플랫폼을 무조건 받아들이는 것이 아니라, 교육 단계별 필요성, 언어 적합성, 비용 효율성, 정치·사회적 안정성 등을 고려하여 수용 여부와 범위를 조정한다. 이는 중앙아시아 국가들이 외부 기술의 수동적 소비자가 아니라 정책적 판단을 수행하는 행위자임을 보여준다.

본 연구에서 카자흐스탄과 우즈베키스탄의 비교를 위해 세 가지 분석 변수를 설정한다. 첫째, 국가역량은 디지털 정책을 집행하고 공교육 시스템을 통제할 수 있는 행정 능력을 의미한다. 국가역량이 높을수록 공교육 영역에서 자국 플랫폼 중심 정책이 강화될 가능성이 높다. 둘째, 언어구조는 자국어, 러시아어, 영어 등 교육시장에서 사용되는 언어 환경을 의미한다. 이는 해외 콘텐츠 접근성과 플랫폼 선호에 직접적인 영향을 준다. 셋째, 시장구조는 민간 경제시장 규모, 직업교육 수요, 소비자 경쟁 환경 등을 포함하며, 해외 기업의 진입 가능성을 결정하는 요소이다.

2. 카자흐스탄 사례

카자흐스탄은 꾸준히 디지털 전환을 국가적 정책의 일환으로 시행해왔다. 인공지능, 블록체인, 사물인터넷과 같은 신기술을 적극적으로 도입하여 공공해정을 변화시키고 디지털 인프라에 상당한 투자를 해왔다.¹

2020년 3월 카자흐스탄 교육과학부 장관은 제79호 명령을 통해 교육 분야에서 디지털 포트폴리오 사용을 승인했으며, 이 명령은 소프트웨어 및 하드웨어 복합체와 응용 소프트웨어에 대한 최소 요구 사항을 규정했다. 국가 통계에 따르면, 2023-2024학년도부터 카자흐스탄 고등교육 기관의 인프라는 전반적으로 개선되었다.

2024년 기준, 카자흐스탄의 에듀테크 시장은 954억 텡게(약 약 2,950억 원, 1억 9,000만 달러) 수준으로 추산되고 있다., 주로 아동 교육 시장에서의 활발한 성장세를 보였고, 개발자와 플랫폼 부분은 감소세를 보였다.² 공교육을 기준으로 할 때, 2025년도 2분기 교육 시장 전체 규모는 1조 9500 텡게 규모이며, 이 중 인터넷 기반 교육 서비스는 205억 텡게 정도로.³ 전체 교육 시장에서 2% 미만이다.

카자흐스탄 통계청이 집계하는 공·사립 교육기관의 2024년 매출 총액은 약 ₸6.10조이며, 동년 Smart Ranking이 산정한 Top-90 에듀테크 기업 합산 매출은 ₸95.4B로, 전체 교육 시장 대비 에듀테크의 비중은 약 1.56%이다. 이는 HolonIQ의 글로벌 에듀테크 평균 점유율(약 4%)의 절반 이하로, 카자흐스탄 교육 부문의 디지털 전환이 아직 초기 단계임을 시사한다.

팬데믹 시기 부터, K-12 공교육 플랫폼으로 활용된 온라인 막탐(Online Maktab), 영재교육 플랫폼인 스마트 다린(Smart Daryn)⁴, 언어학습 앱 Aleem 등은 국내 기업이나 교육부가 주도하고 있다. 특히 언어학습 앱 Aleem은 25년도에 글로벌 언어학습 앱인 Duolingo를 제치고 중앙아시아에서 앱다운 순위 1위를 차지하기도 했다.⁵

¹ Zeinolla, Saule, Svetlana Knyazeva, and Ekaterina Pushkareva, *ICT Skills Development in the Republic of Kazakhstan: Insight Report with Recommendations* (2025), P.11

² 'Online Education (Kazakhstan Market)', TAdviser, [https://tadviser.com/index.php/Article:Online_Education_\(Kazakhstan_Market\)](https://tadviser.com/index.php/Article:Online_Education_(Kazakhstan_Market)) [accessed 18 April 2026]; 본 조사는 공교육 및 사교육 전체 시장을 추산한 금액이다.

³ EconomyKZ, 'Kazakhstan's Education Market Growth: Q2 2025 Insight Kazakhstan's Education Market Growth: Q2 2025 Insights', n.d. <<https://economykz.org/?p=19638&lang=en>> [accessed 10 April 2026].

⁴ 25년시작, 교육부에서 제작하였다.

⁵ 'Aleem Language App Outperforms Duolingo', Qazinform, 2025

<<https://qazinform.com/news/kazakhstans-aleem-language-app-outperforms-duolingo-0dfbb7>> [accessed

아동교육과 K-12 과정은 교육 시장에서 가장 큰 범위(47%)를 차지하는데, 이는 대부분 국내 기업이 차지하고 있다. 해외 기업의 경우에는 PPP와 공교육 통합으로 진입장벽이 높아, 소비자 앱 레벨만 간헐적으로 유입되고 있다.

고등교육과 대학B2G의 경우에는 아동교육 및 K12와는 반대로 거의 해외 기업이 독점하고 있는 상황이다. 미국기반의 Coursera Qazaqstan(무료 온라인 수업 제공)이 현재 95개 대학에 강의를 제공하고 있으며, 중국 기반의 Huawei ICT Academy(48개 대학, ICT 아카데미 강좌 제공), 인공 지능 관련 교육을 진행하고 있는 AI-SANA(47,399 인증) 등이 있다.

고등교육기관에서 교육과정을 지원하는 디지털 기술에는 온라인 커뮤니케이션 솔루션, 디지털 학습 플랫폼, 소셜미디어 도구 등이 포함된다. 대학들은 출석을 기록하고 학습 참여도 및 성과를 평가하기 위해 디지털 플랫폼을 활용한다. 카자흐스탄의 모든 고등교육기관은 필요한 디지털 인프라를 갖추고 있으나, 그 활용의 효과성은 대학별로 차이가 있다. 현재 모든 기관이 학습관리시스템(LMS)을 도입하고 있으며, Platonus(44%), HeRo Study Space, Univer(10%), Wsp.kz 등 국내 플랫폼과 다양한 국제 LMS를 함께 활용하고 있다.⁶

카자흐스탄 국내에서 K-12과정에서 자국 에듀테크를 선호하는 경향이 보인다. 하지만, 이는 소비자의 선택은 아니다. 오히려 팬데믹 중 시행된 온라인 교육은 학부모와 학습자에게서 긍정적인 선호는 받지 못했다. 2021년 3,670명의 중등학생 대상의 설문조사에서 44.2%가 “온라인 학습은 효과적이지 않다”⁷. 라는 답을 했으며, 학부모들은 온라인 학교는 진정한 학습이 아닌, 형식적인 통과 의례로 인식했다. 따라서, 이 기간의 온라인 학습에 대한 불신은 사교육 시장으로도 연결된다. 즉, 사교육 시장에서 국내외 에듀테크 전체에 대한 불신을 보이고, K-12과정에서 별도 에듀테크 플랫폼을 구독하는 시장이 형성되지 않았다고 봐야 한다. 또한, 팬데믹 이후에도 K-12 과정에서의 에듀테크는 대부분 교육부와의 민관협력(PPP)계약으로 도입된 LMS나, 교육부의 단일국가주문으로 학교에 공급된다. 물론 일부 플랫폼의 경우 소비자 단위에서도 여전히 국내 업체가 선호되는데, 공무원 시험 대비 플랫폼과 같이 결국 국가와 긴밀하게 연결되는 경우이거나, 아예 외국어를 학습하기에 유리한 자국어 앱인 Aleem과 같은 사례이다.

한편 고등교육에 있어서 해외 에듀테크를 더 선호하는 경향을 보인다. 카자흐스탄은 매년 90,000명 이상의 유학생이 해외에서 공부하고 있으며, 볼라샤크(Bolashak) 장학생이 30개국 279개 대학에 파견되어⁸ 해외 교육에 대한 경험이 축적되고 있는 것으로 보인다. 스탠포드 대학교에서 개발한 온라인 강의 프로그램으로 시작한 Coursera에는 현재 90만명의 카자흐 학습자가 있으며, 이들은 대부분은 산업 연관성과 실무 적용성을 이유로 큰 만족을 느끼고 있다.⁹ 또한, 4,000개

18 March 2026].

⁶ Zeinolla, Saule, Svetlana Knyazeva, and Ekaterina Pushkareva, *ICT Skills Development in the Republic of Kazakhstan: Insight Report with Recommendations* (2025), 25-26; Platonus는 카자흐스탄 교육부 개발, HeRo Study Space는 우크라이나 인적자본을 카자흐 법인으로 흡수한 하이브리드 기업이며, Wsp.kz는 캐나다에서 개발했지만 도메인은 카자흐스탄으로 표기되는 LSM 시스템이다.

⁷ Saniya Nurgaliyeva and others, ‘COVID-19 Online Learning Challenges: Kazakhstan Secondary Schools Case Study’, *Frontiers in Education*, 9 (2024), p.

⁸ U.S. International Trade Administration, ‘Kazakhstan: Education Services and Technologies’, Trade.Gov, n.d. <<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-education-services-and-technologies>> [accessed 15 April 2026].

⁹ ‘Coursera CEO Talks Top Course Preferences of Kazakhstan’s Users’, The Astana Times, June 2023 <<https://astanatimes.com/2023/06/coursera-ceo-talks-top-course-preferences-of-kazakhstans-users/>>

강좌를 카자흐어로 기계 번역한 것이 수용 급증의 직접 원인으로 보기도 한다.¹⁰ 이것은 “언어”가 해외 에듀테크를 선택하는 중요한 기준이기도 하다는 점을 시사한다. 이중언어제인 카자흐스탄에서 전통적으로 러시아어 플랫폼들(예: Yandex Practicum, Lerna, Umschool)이 강세를 보이며 IT와 데이터 직업 교육에서 러시아어 콘텐츠가 여전히 1차 선택지이다.

추가적인 직업 교육(DPO)와 성인 B2C(시장 약 30%)를 차지하고 있으며, 해외 주도의 Lerna/Skillbox, Yandex Practicum, Ultimate Education, Umschool, Coursera 등이 매출의 많은 부분을 차지하고 있다. 특히나 러시아어 콘텐츠가 강세를 차지하고 있다.

3. 우즈베키스탄의 사례

우즈베키스탄도 카자흐스탄과 마찬가지로 디지털 전환을 국가 정책의 축으로 삼아 왔다. 2020년 10월 5일 미르지요예프 대통령령 제UP-6079호 「Digital Uzbekistan-2030」 전략과 그 이행 로드맵(2020-2022)이 채택되었고, 정보통신기술부와 유관 부처가 89개 지역 프로젝트와 200개 이상의 산업 프로젝트를 동시에 가동했다 (대통령령 UP-6079; Uzbekistan Embassy). 이 결정은 교육·보건·공공행정의 디지털 전환을 동시에 명령했고, 특히 교육 분야에서는 학교와 취학 전 교육에 대한 IT 인프라·전산화·정보시스템 도입을 2020년 말까지 완료하도록 시한을 명시했다.¹¹

학교 고속 인터넷 보급률은 2019년 31%에서 2022년 99%로 4년 만에 기본선이 완성됐고, 같은 기간 학내 LAN·Wi-Fi 보급률은 0%에서 99%로 급속 도약했다. 다만 학교 컴퓨터의 인터넷 연결률은 2024년 기준 71.6%, 농촌은 69.4%로 도시와 농촌간 활용도에는 격차가 남아 있다,¹²국가 통계상 학교 및 대학 디지털 인프라(인터넷+컴퓨터+프로젝터) 보급률은 78%이며, 도시 85% 대 농촌 56%의 비대칭이 지속된다.¹³

2024년 우즈베키스탄 교육 서비스 시장 전체 규모는 31조 9,000억 슴(약 26억 5천만 달러)으로, 2017년의 4.4조 슴(약 3억 6천만 달러)에서 7년간 7.2배로 팽창했다.¹⁴ 한편 같은 해 Smart Ranking이 산정한 우즈베키스탄 에듀테크 시장 최소 규모는 1,260억 슴(약 1,040만 달러), Top-35

[accessed 12 March 2026].

¹⁰ Coursera, ‘Kazakhstan’s Ministry of Science and Higher Education Renews Partnership with Coursera, Further Institutionalizing World-Class Learning from Leading Companies and Universities’, 2023 <<https://blog.coursera.org/kazakhstans-ministry-of-science-and-higher-education-renews-partnership-with-coursera-further-institutionalizing-world-class-learning-from-leading-companies-and-universities/>> [accessed 10 March 2026].

¹¹ ‘PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN of October 5, 2020 No. UP-6079’, Cis-Legislation, n.d. <<https://cis-legislation.com/>> [accessed 7 April 2026]; Embassy of Uzbekistan in the United Kingdom, ‘Uzbekistan on the Path of Digitalization: Achievements and Plans’, n.d. <<https://www.uzembassy.uk/news/820>> [accessed 19 April 2026].

¹² “Uzbekistan’s Minister of Digital Technologies Comments on Internet Connectivity and Computer Accessibility in Schools”, Gazeta.Uz, n.d. <<https://www.gazeta.uz/en/2024/03/13/internet/>> [accessed 10 April 2026].

¹³ Nurullaevna, Jamalova Ummihabiba, *Digital Technology in the Education System of Uzbekistan*, (International Journal of Science and Technology), 02.06 (2025), pp. 86-87; ITSM, *IT Education Development in Uzbekistan* (2022), p.

¹⁴ 다만 우즈베키스탄과 카자흐스탄에서는 학령인구의 차가 있기 때문에 단순 비교해서는 안된다.

합산 매출은 1,180억 습(약 970만 달러)으로 전년 대비 94% 성장했다.¹⁵ 즉 전체 교육 시장 대비 에듀테크 비중은 약 0.4%로, 카자흐스탄보다도 한 단계 낮고 HolonIQ 글로벌 평균(약 4%)의 1/10 수준에 불과하다. 우즈베키스탄 교육 부문의 디지털 전환은 카자흐스탄보다도 더 초기 단계임을 시사한다.¹⁶

세부 구성은 카자흐스탄과 다른 분포를 보인다. 직무재교육(DPO·기업교육)이 477억 습(약 390만 달러)가 40%로 1위를 차지했지만, 전년의 50%에 비해 그 비중이 축소 중이다. 다른 한편, 아동 교육과 K-12 분야가 336억 습(약 275만 달러)로 무려 1,095% 성장해 시장 내 약 27%를 차지하며 폭발적인 성장력을 보여주었다.¹⁷ 플랫폼 개발 313억 습(약 257만 달러, 27%), 외국어 54억 습(약 44만 달러)이 뒤를 잇는다.

K-12와 아동교육 영역은 카자흐스탄과 마찬가지로 정부·국내 기업이 주도한다. 교육부 산하 혁신기술전략센터(ITSM: Innovation, technology and strategy center) 주도로 다음 플랫폼 군이 구축되었다: 코로나 기간 1-11학년 영상강좌 송출에 사용된 Online Maktab, 2021년 2월부터 운영 중인 종합 학습관리 플랫폼 Maktab.uz(영상 7,700개·발표자료 2,500개·미디어 500개), 디지털 도서·오디오북 3,500권을 제공하는 Kitob.uz(활성 사용자 5만+), 1학년 입학 신청을 자동화한 my.maktab.uz, 그리고 Maktab TV·Uzbekcoder.uz·prof.maktab.uz 등이 TSM이 운영·관리하는 학교교육 디지털 자원 묶음(e-maktab.uz 패널) 안에 함께 배치되어 있다.¹⁸ 민간 시장에서는 Mohirdev, 첫 원격 정규학교 Leader School, 시험준비 Prep.uz가 빠르게 자리 잡았다.¹⁹ 다만 카자흐스탄 K-12 시장과 달리 우즈베키스탄 K-12 1위 자리는 러시아 Skillbox 산하 Lerna(23.7%)가 차지하고 있어, 국내 주도라기보다 러시아 1위와 그 외 국내 기업이 경쟁하는 혼합 구조다.²⁰

특히 K-12에 진입한 외국 기업은 카자흐스탄(B2G+ PPP 통합으로 차단되는 패턴)와 같지만, 우즈베키스탄에서는 별도로 Telegram이라는 비공식 인프라가 사실상의 K-12 학습 채널로 작동한다. 우즈베키스탄 인구 3,700만 중 70%가 Telegram을 사용하고²¹, 강사·학원·시험준비 콘텐츠가

¹⁵ 'Рынок edtech в Узбекистане вырос на 94% в 2024 году', ED Techs ru, n.d.

<<http://edtechs.ru/analitika-i-intervyu/rynok-edtech-v-uzbekistane-vyros-na-94-v-2024-godu/>> [accessed 9 April 2026]; 'Исследование: Что Происходит На Рынке Онлайн-Образования в Узбекистане', Spot.Uz, 1 July 2025 <<https://www.spot.uz/ru/2025/07/01/edtech-rise/>> [accessed 10 April 2026].

¹⁶ 'Infographics: Main Indicators of the Development of Uzbekistan's Education System in 2017-2024', Review.Uz, n.d. <<https://review.uz/en/post/infografika-2017-2024-yillarda-talim-sohasini-rivojlantirishning-asosiy-korsatkichla>> [accessed 3 April 2026]

¹⁷ 'Исследование: Что Происходит На Рынке Онлайн-Образования в Узбекистане', Spot.Uz, 1 July 2025 <<https://www.spot.uz/ru/2025/07/01/edtech-rise/>> [accessed 10 April 2026]; 'Рынок edtech в Узбекистане вырос на 94% в 2024 году', ED Techs ru, n.d. <<http://edtechs.ru/analitika-i-intervyu/rynok-edtech-v-uzbekistane-vyros-na-94-v-2024-godu/>> [accessed 9 April 2026].

¹⁸ ITSM, *IT Education Development in Uzbekistan* (2022), pp.9-17.

¹⁹ 'Рынок edtech в Узбекистане вырос на 94% в 2024 году', ED Techs ru, n.d.

<<http://edtechs.ru/analitika-i-intervyu/rynok-edtech-v-uzbekistane-vyros-na-94-v-2024-godu/>> [accessed 9 April 2026].

²⁰ 'Online System for Admitting Students to Secondary Schools', Digital Government Portal of the Republic of Uzbekistan, n.d. <<https://dgov.uz/en/solution/detail/33/>> [accessed 5 April 2026].

²¹ 'Pavel Durov Writes about Visit to Uzbekistan', Qalampir.Uz, n.d. <<https://qalampir.uz/en/news/pavel-durov-uzbekistonga-safari-%D2%B3ak-ida-yezdi-103324>> [accessed 2 April 2026]. 다만 이 점유율은 텔레그램의 현직 CEO의 우즈베키스탄 방문 이후 그의 텔레그램 채널에 올라온 발표이고, 공식적인 점유율은 아니다.

채팅·동영상·음성·테스트 형식으로 전달된다.²² 이 경로는 어떤 시장 통계에도 잡히지 않지만, 매출 통계상 K-12 비중 27%와 별도로 활발한 사용을 보여준다.

고등교육과 대학 B2G에서는 카자흐스탄과 정반대로 정부 시스템 기반의 자국 표준화 + 해외 콘텐츠의 광범한 유입이라는 결합 구조가 형성되어 있다. 2018년 12월 세계은행 차관 지원으로 단계적으로 구축한 고등교육관리정보시스템 HEMIS는 모든 국립대 학적·학점·교무 데이터를 단일 표준에 통합한 국가 시스템으로, 카자흐스탄의 Platonus 같은 다중 사업자 시장 대신 국가가 곧 LMS 운영자인 단일 모델을 채택했다.²³ HEMIS와 병행해 개별 대학들은 Moodle(우즈베키스탄 등록 사이트 221개, 비공개 포함)·Uniwork·Zoom·MS Teams 같은 해외/오픈소스 도구를 강의·평가용으로 폭넓게 결합하여 사용한다.²⁴

콘텐츠·MOOC 영역에서 해외 의존은 카자흐스탄보다 더 깊다. Coursera는 우즈베키스탄과의 정부 파트너십을 통해 2025년 11월 기준 누적 등록 150만 명, 수수료 약 100만 명을 기록했고, 노동력 대비 학습자 비율 6.25%로 세계 1위를 차지했다.²⁵ 정부는 2025년 Coursera 강좌 3,000개를 우즈베크어로 현지화해 「500만 AI 리더」 프로젝트(aileaders.uz)에서 무료 배포했고, UAE 정부·Huawei·Oracle과의 협력을 동반했다²⁶

수용성 측면에서, 우즈베키스탄의 K-12 온라인 학습 평가는 카자흐스탄과는 다른 성격을 보인다. 2019년·2021년 두 차례 시행된 5학년 수학 평가에서 학생 점수가 평균 0.29 표준편차, 두 시점 모두 응시한 학생만 보면 0.72 표준편차 상승했다. 즉 팬데믹 기간에도 학습이 후퇴하지 않고 오히려 진전된 드문 사례로 보고됐다. 100% 보급된 디지털TV에 350개 이상의 정규 영상강좌를 송출하고 최고 교사를 카메라 앞에 세운 것이 핵심 요인으로 분석된다.²⁷ 그럼에도 학부모 만족도는

²² Iqbal, Syedah Aroob, and Harry Anthony Patrinos, 'Learning during the Pandemic: Evidence from Uzbekistan', *PROSPECTS*, published online 2 July 2025, pp.6-7; Nazarova, Vazira, and others, *Early Childhood Care and Education (ECCE) at Home during COVID-19 Lockdown: Results from a Rapid Survey in Uzbekistan / United Nations in Uzbekistan* (UNICEF, 2020), p.2.

²³ World Bank, *Implementation Status & Results Report: Modernizing Higher Education Project*, no. P128516 (World Bank, 2022); 'Information System for Managing the Process of Higher Education', Digital Government Portal of the Republic of Uzbekistan, n.d. <<https://dgov.uz/en/solution/detail/50/>> [accessed 17 April 2026].

²⁴ Abatov, R. K., 'The Role of the Hemis Information System in Modernizing the Higher Education System and Its Function in Designing Individual Educational Trajectories', *SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL*, 3.10 (2024), pp. 94-97
Moodle, 'Moodle Sites by Country: Uzbekistan', n.d. <<https://stats.moodle.org/sites/index.php?country=UZ>> [accessed 2 April 2026].

'Support of Educational Resources and Students', Department of Education Quality Control, n.d. <<https://buxdu.uz/en/159-talim-sifatini-nazorat-qilish-departamenti/7709/7709-support-of-educational-resources-and-students/>> [accessed 9 April 2026].

'Information System for Managing the Process of Higher Education', Digital Government Portal of the Republic of Uzbekistan, n.d. <<https://dgov.uz/en/solution/detail/50/>> [accessed 17 April 2026].
World Bank, *Implementation Status & Results Report: Modernizing Higher Education Project*, no. P128516 (World Bank, 2022).

²⁵ George Winograd, 'Coursera Statistics 2026 - Revenue, Users & Courses Data', Mission Graduate, 12 March 2025 <<https://missiongraduatenm.org/coursera-statistics/>> [accessed 1 April 2026]; 'Uzbeks and Kazakhs Heavy Users of Online Educational Services', Eurasianet, n.d. <<https://eurasianet.org/uzbeks-and-kazakhs-heavy-users-of-online-educational-services>> [accessed 20 April 2026].

²⁶ 'Uzbekistan Reviews Progress in Building a Nationwide Digital Education Ecosystem by 2025', Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan, n.d. <<https://gov.uz/en/digital/news/view/115807>> [accessed 1 April 2026].

²⁷ Iqbal, Syedah Aroob, and Harry Anthony Patrinos, 'Learning during the Pandemic: Evidence from

별개 문제로 남아 있어, 2025년 2월 조사에서 66.1%의 학부모가 진행 중인 교육개혁에 불만을 표시한 것으로 보고된다.²⁸ 또 다른 연구에서, 고등교육에 있어 “교사는 온라인 교수 자기효능감이 높지만, 학생은 자기조절 학습 측면에서 별도의 지도가 필요하”고 결론지어, 카자흐스탄 사례(학생 44.2%가 “온라인 학습은 효과적이지 않다”고 응답한 것)와 유사한 학습자 측 부적응 패턴을 시사했다²⁹

성인 B2C·DPO 영역은 우즈베키스탄 시장의 매출 1위 분야(40%, 477억 쉰)이자 외국 기업이 주로 활약하고 있다. 러시아계 Lerna(Skillbox), Yandex Practicum, 카자흐스탄의 Qalan.kz가 인접권 진입형으로 활약하고 있다, 글로벌 진입형으로는 Coursera·Huawei ICT Academy·Oracle Academy 등이 정부 파트너십을 통해 자리한다. 카자흐스탄과 마찬가지로 러시아어 콘텐츠가 IT·데이터 직무 재교육의 1차 선택지로 기능하지만, 우즈베크어 인구 비중이 카자흐스탄보다 훨씬 높기 때문에 러시아어 콘텐츠와 Coursera 우즈베크어 기계번역본이 경쟁하는 다층 언어 시장이 형성되어 있다.

4. 에듀테크의 능동적 수용자로서의 중앙아시아

본 연구는 카자흐스탄과 우즈베키스탄 사례를 중심으로 중앙아시아 국가들이 외부 에듀테크를 어떠한 조건에서 선택적으로 수용하는지를 비교 분석하였다. 분석 결과, 두 국가는 모두 디지털 전환과 교육 현대화를 국가 과제로 추진하고 있으나, 외부 에듀테크를 받아들이는 방식과 경로에서는 차이를 보였다. 또한, 카자흐스탄과 우즈베키스탄이 외부 에듀테크를 수용함에 있어 단순한 기술 소비처가 아니라, 자국의 국가역량·언어구조·시장구조에 따라 외부 자원을 선별하고 재구성하는 능동적 행위자임을 확인할 수 있다. 도입부에서 설정한 세 변수에 따라 두 국가의 비교 결과는 다음과 같이 정리된다.

첫째는 국가 역량이다. 두 국가 모두 동일한 플랫폼 주권을 지향하고 있으나, 다른 방식을 보였다. 특히 양국은 K-12 공교육에서 국가 주도 플랫폼을 통해 플랫폼 주권을 확보하려는 경향이 뚜렷하다. 그러나 카자흐스탄은 Online Mektep을 중심에 두고 PPP·단일국가주문 바우처로 외부 기업의 진입을 통제하면서도 Platonus, HeRo Study Space Univer, Wsp.kz가 병존하는 다중 사업자 LMS 시장을 유지한다. 반면 우즈베키스탄은 세계은행 차관 지원으로 단계적 구축한 HEMIS를 통해 모든 국립대학적·학점·교무 데이터를 단일 표준에 통합하여, 국가가 곧 LMS 운영자가 되는 단일 모델을 채택했다. 즉 카자흐는 다중 사업자를 두고 국가가 조정한다면, 우즈베크은 단일 모델에 국가가 집중하고 있다고 말할 수 있다.

둘째는 언어 사용 구조이다. 단일 언어를 사용하는 국가에서는 보기 어렵게 이는 두 국가의 외부

Uzbekistan’, *PROSPECTS*, published online 2 July 2025, p.

²⁸ ‘What percentage of parents are dissatisfied with educational reforms?’, talimtelekanali.uz, n.d. <<https://talimtelekanali.uz/en/necha-foiz-ota-onalar-talim-islohotlaridan-norozi-25-02-2025/>> [accessed 17 April 2026].

²⁹ Akhmedjanova, Diana, and Irina Kerimova, ‘University Students and Teachers’ Experiences with Distance Education in Uzbekistan’, *Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR)*, 11.1 (2024), pp. 156-75.

플랫폼 수용 경로를 결정하는 큰 변수 중 하나로 작용했다. 다만, 양국은 이 언어 구조라는 변수가 반대의 양상으로 작동했다. 카자흐스탄에서는 러시아어 콘텐츠(Lerna, Yandex Practicum, Umschool 등)가 IT·데이터 직무 재교육 시장을 장악하는 한편, 자국어 기반 앱 Aleem이 Duolingo를 제치고 중앙아시아 다운로드 1위를 기록함으로써 카자흐어 채널의 경쟁력도 확인되었다. 한편 우즈베키스탄에서는 Coursera 강좌 3,000개의 우즈베크어 기계번역과 정부 파트너십이 결합되어 노동력 대비 학습자 비율 6.25%(세계 1위)·누적 등록 150만 명이라는 폭발적 확산을 낳았다. 즉, 카자흐스탄에서는 자국어 앱이 글로벌 앱을 능가하는 방향으로, 우즈베키스탄에서는 글로벌 플랫폼이 자국어 현지화되어 자리잡은 방향으로 발전했다고 말할 수 있다.

셋째는 시장 구조 차이를 들 수 있다. 이 차이는 양국의 제도권 시장의 성숙도와 비공식 인프라의 활성화 여부에서 드러난다. 카자흐스탄은 고등교육에서 Coursera Qazaqstan, Huawei ICT Academy, AI-SANA·Bolashak 같은 제도권 채널을 중심으로 비교적 안정적으로 형성되어 해외 대형 플랫폼과 콘텐츠가 공식 시장 내에서 경쟁한다. 반면 우즈베키스탄에서는 텔레그램이 사실상 K12학습 채널로 작동하고 있다. 이는 어떤 시장 통계에도 잡히지 않는 비공식 학습 인프라가 27%라는 비중의 K12 시장과 별도로 활발히 작동하는 신흥 시장의 특수한 수용 경로이다.

5. 결론

지금까지 살펴본 바, 카자흐스탄과 우즈베키스탄은 외부 에듀테크에 대해 선택적 수용 전략을 취하고 있음을 알 수 있다. 고등교육이나 직업 교육에 있어서는 해외 기술을 적극 수용하되, K-12 공교육에서는 국가 정체성과 행정 통제를 기반으로 자국 솔루션을 우선시하는 구조이다. 이와 동시에 양국에서는 국가 역량, 언어구조, 시장 구조 차에서 그 차이를 보여주고 있다. 이에 양국 시장에 진입하려면, 단일한 지역 전략이 아니라 국가별 맞춤형 접근을 취해야 한다.

결론적으로, 중앙아시아에서 에듀테크 확산은 글로벌 플랫폼의 일방적 영향력 확대 과정이다. 수용국의 사회적 조건과 정책 의지에 따라 외부 자원을 끊임없이 선별하고 조정하는 능동적 행위자라 할 수 있다. 디지털 시대의 소프트파워는 이 선별과 조정의 결과로서 작동한다.

참고문헌

- Abatov, R. K., 'The Role of the HEMIS Information System in Modernizing the Higher Education System and Its Function in Designing Individual Educational Trajectories', *Science and Innovation International Scientific Journal*, 3.10 (2024), 94-97.
- Akhmedjanova, Diana, and Irina Kerimova, 'University Students and Teachers' Experiences with Distance Education in Uzbekistan', *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 11.1 (2024), 156-75.
- Aleem Language App Outperforms Duolingo', *Qazinform* (2025) <https://qazinform.com/news/kazakhstan-aleem-language-app-outperforms-duolingo-0dfbb7> [accessed 18 March 2026].

- Coursera, 'Kazakhstan's Ministry of Science and Higher Education Renews Partnership with Coursera, Further Institutionalizing World-Class Learning from Leading Companies and Universities' (2023) <https://blog.coursera.org/kazakhstans-ministry-of-science-and-higher-education-renews-partnership-with-coursera-further-institutionalizing-world-class-learning-from-leading-companies-and-universities/> [accessed 10 March 2026].
- Coursera CEO Talks Top Course Preferences of Kazakhstan's Users', *The Astana Times* (June 2023) <https://astanatimes.com/2023/06/coursera-ceo-talks-top-course-preferences-of-kazakhstans-users/> [accessed 12 March 2026].
- EconomyKZ, 'Kazakhstan's Education Market Growth: Q2 2025 Insights' <https://economykz.org/?p=19638&lang=en> [accessed 10 April 2026].
- Embassy of Uzbekistan in the United Kingdom, 'Uzbekistan on the Path of Digitalization: Achievements and Plans' <https://www.uzembassy.uk/news/820> [accessed 19 April 2026].
- George Winograd, 'Coursera Statistics 2026 - Revenue, Users & Courses Data', *Mission Graduate*, 12 March 2025 <https://missiongraduatenm.org/coursera-statistics/> [accessed 1 April 2026].
- Information System for Managing the Process of Higher Education', *Digital Government Portal of the Republic of Uzbekistan* <https://dgov.uz/en/solution/detail/50/> [accessed 17 April 2026].
- Infographics: Main Indicators of the Development of Uzbekistan's Education System in 2017-2024', *Review.Uz* <https://review.uz/en/post/infografika-2017-2024-yillarda-talim-sohasini-rivojlantirishning-asosiy-korsatkichla> [accessed 3 April 2026].
- Iqbal, Syedah Aroob, and Harry Anthony Patrinos, 'Learning during the Pandemic: Evidence from Uzbekistan', *PROSPECTS*, published online 2 July 2025.
- ITSM, *IT Education Development in Uzbekistan* (2022).
- Moodle, 'Moodle Sites by Country: Uzbekistan' <https://stats.moodle.org/sites/index.php?country=UZ> [accessed 2 April 2026].
- Nazarova, Vazira, and others, *Early Childhood Care and Education (ECCE) at Home during COVID-19 Lockdown: Results from a Rapid Survey in Uzbekistan* (UNICEF, 2020).
- Nurgaliyeva, Saniya, and others, 'COVID-19 Online Learning Challenges: Kazakhstan Secondary Schools Case Study', *Frontiers in Education*, 9 (2024).
- Nurullaevna, Jamalova Ummihabiba, 'Digital Technology in the Education System of Uzbekistan', *International Journal of Science and Technology*, 2.6 (2025), 86-87.
- Online Education (Kazakhstan Market)', *TAdviser* [https://tadviser.com/index.php/Article:Online_Education_\(Kazakhstan_Market\)](https://tadviser.com/index.php/Article:Online_Education_(Kazakhstan_Market)) [accessed 18 April 2026].
- Online System for Admitting Students to Secondary Schools', *Digital Government Portal of the Republic of Uzbekistan* <https://dgov.uz/en/solution/detail/33/> [accessed 5 April 2026].
- Pavel Durov Writes about Visit to Uzbekistan', *Qalampir.Uz* <https://qalampir.uz/en/news/pavel-durov-uzbekistonga-safari-%D2%B3ak-ida-yezdi-103324> [accessed 2 April 2026].

- PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN of October 5, 2020 No. UP-6079', *CIS Legislation* <https://cis-legislation.com/> [accessed 7 April 2026].
- Рынок edtech в Узбекистане вырос на 94% в 2024 году', *ED Techs ru* <http://edtechs.ru/analitika-i-intervyu/rynok-edtech-v-uzbekistane-vyros-na-94-v-2024-godu/> [accessed 9 April 2026].
- Support of Educational Resources and Students', *Department of Education Quality Control* <https://buxdu.uz/en/159-talim-sifatini-nazorat-qilish-departamenti/7709/7709-support-of-educational-resources-and-students/> [accessed 9 April 2026].
- U.S. International Trade Administration, 'Kazakhstan: Education Services and Technologies', *Trade.gov* <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/kazakhstan-education-services-and-technologies> [accessed 15 April 2026].
- Uzbeks and Kazakhs Heavy Users of Online Educational Services', *Eurasianet* <https://eurasianet.org/uzbeks-and-kazakhs-heavy-users-of-online-educational-services> [accessed 20 April 2026].
- Uzbekistan Reviews Progress in Building a Nationwide Digital Education Ecosystem by 2025', *Ministry of Digital Technologies of the Republic of Uzbekistan* <https://gov.uz/en/digital/news/view/115807> [accessed 1 April 2026].
- Uzbekistan's Minister of Digital Technologies Comments on Internet Connectivity and Computer Accessibility in Schools', *Gazeta.Uz* <https://www.gazeta.uz/en/2024/03/13/internet/> [accessed 10 April 2026].
- What Percentage of Parents Are Dissatisfied with Educational Reforms?', *talimteleanali.uz* <https://talimteleanali.uz/en/necha-foiz-ota-onalar-talim-islohotlaridan-norozi-25-02-2025/> [accessed 17 April 2026].
- World Bank, *Implementation Status & Results Report: Modernizing Higher Education Project*, no. P128516 (Washington, DC: World Bank, 2022).
- Zeinolla, Saule, Svetlana Knyazeva, and Ekaterina Pushkareva, *ICT Skills Development in the Republic of Kazakhstan: Insight Report with Recommendations* (2025).